

EL RECICLADO DE LAS BATERÍAS DE ION LITIO, ¿REALIDAD O FICCIÓN?

María del Mar Cerrillo González, María Villén Guzmán, Juan Manuel Paz García

Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Málaga. Málaga, España

Palabras clave: baterías de ion litio; reciclado; electrodiálisis.

La batería de ion de litio ha sido uno de los avances tecnológicos de mayor impacto en la sociedad actual, y no podemos negar que juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Desde su puesta en el mercado en los años 90, han ido desplazando al resto de baterías recargables en prácticamente todos los aparatos electrónicos portátiles (teléfonos móviles, ordenadores, electrodomésticos y herramientas). Además, su uso en el sector de los vehículos eléctricos y en el del almacenamiento de energías procedentes de fuentes renovables la convierten en un componente clave en la transición hacia un sistema energético descarbonizado y limpio.

Sin embargo, un aumento en la demanda de estas baterías lleva asociadas algunas consecuencias que podrían poner en duda su papel en un sistema de energías limpias. La primera de ellas es que un aumento en la producción trae consigo un aumento en la generación de residuos de baterías, que, en caso de no ser tratadas de forma adecuada, supondría un gran impacto para el medio ambiente. Por otro lado, el auge de esta tecnología conlleva una mayor demanda de algunas materias primas, entre las que se encuentran el litio, cobalto, fósforo o grafito natural, clasificados por la Unión Europea como “materias primas críticas” debido a su alto valor económico y a su baja disponibilidad [1]. Por tanto, el uso de las baterías de ion litio será sostenible siempre y cuando se desarrollen procesos de reutilización y reciclado que minimicen su impacto ambiental y permitan recuperar los componentes de las baterías para ser reutilizados.

Actualmente, cada vez son más las empresas dedicadas al reciclaje a nivel industrial de estas baterías, siendo los procesos pirometalúrgicos (tratamiento térmico) e hidrometalúrgicos (tratamiento ácido) los más empleados. No obstante, estos procesos necesitan ser mejorados para ser más eficientes y rentables, y prueba de ello son las numerosas investigaciones que se están llevando a cabo para encontrar alternativas que permitan alcanzar una economía circular real en el sector de las baterías [2].

En nuestro grupo de investigación en Ingeniería Química y Ambiental trabajamos en el desarrollo de una técnica innovadora basada en la combinación de la extracción hidrometalúrgica con métodos electroquímicos y membranas de intercambio iónico [3]. En este trabajo, se presentará la aplicación de la técnica electrodiálítica a los residuos de baterías y se mostrará el potencial que dicha técnica presenta en el reciclado de las baterías [4].

Agradecimientos

Este trabajo recibe financiación de la Unión Europea mediante el programa Marie-Skłodowska-Curie (No. 778045). María del Mar Cerrillo-González agradece al Ministerio de Educación español por la financiación de su contrato predoctoral FPU.

Referencias

- [1] European Commission, Study on the EU's list of Critical Raw Materials-Final Report (2020), 2020. doi: 10.2873/11619.
- [2] B. Huang, Z. Pan, X. Su, L. An, Recycling of lithium-ion batteries: Recent advances and perspectives, *J. Power Sources*, 399 (2018) 274–286.
- [3] M. Villen-Guzman, B. Arhoun, C. Vereda-Alonso, C. Gomez-Lahoz, J. M. Rodriguez-Maroto, J. M. Paz-Garcia, Electrodialytic processes in solid matrices. New insights into battery recycling. A review, *J. Chem. Technol. Biotechnol.*, 2019, doi: 10.1002/jctb.5940.
- [4] M. M. Cerrillo-Gonzalez, M. Villen-Guzman, C. Vereda-Alonso, C. Gomez-Lahoz, J. M. Rodriguez-Maroto, J. M. Paz-Garcia, Recovery of Li and Co from LiCoO₂ via Hydrometallurgical–Electrodialytic Treatment, *Appl. Sci.*, 10 (7) (2020) 2367-2376.